

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13842376>

ИШЕМИК ПОСТКОНДИЦИОНИРЛАНИШНИНГ ST ЭЛЕВАЦИЯЛИ ЎТКИР МИОКАРД ИНФАРКТИДА ШИФОХОНАГАЧА ТРОМБОЛИЗИС КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ

А.Л. Аляви, С.Р. Кенжаев, М.Ю. Хамроева

Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Мақсад: STэМИ билан оғриган беморларда реперфузия натижалари, клиник кечиши ва чап қоринча систолик фаолиятига ишемик посткондиционирланишни таъсирини баҳолашдан иборат.

Материал ва усуллар: Тадқиқотга 30 ёшдан 66 ёшгача бўлган (ўртача $58,2 \pm 5,6$ ёшгача) 40 нафар STэМИ таъхиси қўйилган пациент иштирок этди. Дастлабки клиник ва анамнестик маълумотлар ва қўлланиладиган асосий терапияда статистик жиҳатлардан эътиборга олинadиган фарқларга эга бўлмаган беморларнинг икки гуруҳини таъхил қилинди: 1-гуруҳ (асосий) – миокард реперфузиясидан олдин ва унинг давомида дистант ишемик посткондиционирланиши (ИПК) амалга оширилган 20 нафар беморлар; 2- гуруҳ (назорат гуруҳи) – одатий миокард реперфузияси амалга оширилган 20 нафар беморлар. Беморларнинг барчасига шифохонагача ТЛТ амалга оширилди.

Натижалар: ИПК гуруҳда Q-тишли МИ назорат гуруҳи беморларга қараганда анча кам ривожланган (яъни 38% га нисбатан 45%). Аксинча, асосий гуруҳда Q тишчасиз МИ 12% беморда, назорат гуруҳида – 5% беморда ривожланган.

ИПК баъжарилган беморларда ЎЧҚЕ синфлари камроқ кузатилди. Жумладан ўпка ишиши 1-гуруҳдаги 3 (4,76%) ва 2- гуруҳдаги 5 (7,46%) нафар беморда; кардиоген шок - мос равишида 2 (3,2%) ва 4 (5,97%) ҳолатларда кузатилди. Барча ҳолатларда интенсив терапия фонида ЎЧҚЕ белгилари бартараф этилди, фақат назорат гуруҳида 2 та беморда кардиоген шок узокроқ давом этди, бу беморларда ўткир буйрак етишимовчилиги ҳам қўшилди. Биринчи гуруҳда ҳам механик асоратлар ва ўлим ҳолатлари қайд этилмади. Иккинчи гуруҳда эса 1 та (5%) беморда летал оқибат кузатилди. ИПК гуруҳида ҳаётга хавф солувчи реперфузион юрак ритм бузилишлари камроқ қайд этилди. 1-гуруҳда алохида, жуфт ҚЭ, тезлашган идиовентрикуляр ритм ва транзитор синус брадикардияси кузатилди. 1 та беморда

нотурғун қоринчалар тахикардияси кузатилди ва спонтан бартараф бўлди. 2-гурӯҳда эса 2 нафар беморда турғун қоринчалар тахикардияси, антиаритмик дори воситалари билан (1 та беморда), 1 та ҳолатда электрик кардиоверсия қилиниб тикланди.

Хулоса: шундай қилиб, шифохонагача ТЛТ вақтида дистант ишемик посткондиционирланиш механизмларини фаоллаштириш ўзининг кардиопротектив хусусиятлари билан ишемик-реперфузион шикастланишни камайтиришига, унинг оқибатида ривожланадиган хавфли асоратларни (хаёт учун хавфли аритмиялар, чап қоринчанинг кескин дилатацияси) камайтиради ва беморлар аҳволини тезроқ стабиллашувига имкон яратади.

Калит сўзлар: Ишемик посткондиционирланиш, STэЎМИ, чап қоринчани систолик ва диастолик функцияси, шифохонагача тромболитик терапия.

THE EFFECT OF ISCHEMIC POSTCONDITIONING ON THE INDICATORS OF PREHOSPITAL THROMBOLYSIS IN ACUTE HEART ATTACK MYOCARDIUM

A.L. Alavi, S.R. Kenjaev, M.Y. Khamroeva

*Bukhara branch of Republican scientific center of emergency medicine
Bukhara State Medical Institute*

Objective: to study the effects of ischemic postconditioning on reperfusion outcomes, clinical course, and systolic function of the left ventricle in patients with STEMI.

Material and methods: The study involved 40 patients diagnosed with STEMI aged 30 to 66 years (average age 54 ± 4.3 years). Two groups of patients with statistically unreliable differences in the initial clinical and anamnestic data and the main therapy used were formed: Group 1 (main) - 20 patients who underwent distant ischemic postconditioning (IPC) before and during myocardial reperfusion; group 2 (control) - 20 patients who underwent conventional myocardial reperfusion. All patients underwent TLT at the prehospital stage.

Results: In the IPC group, MI with a Q wave developed significantly less frequently than in patients of the control group (i.e. 38% vs. 45%). On the contrary, in the main group, MI without a Q wave developed in 12% of patients, in the control group - in 5%. In patients receiving IPC, the degrees of ALVF were less pronounced. Including pulmonary edema in 3 (4.76%) patients of group 1 and 5 (7.46%) patients

of group 2; cardiogenic shock was observed in 2 (3.2%) and 4 (5.97%) cases, respectively. In all cases, the symptoms of ALVF were stopped against the background of intensive care, only in the control group, cardiogenic shock lasted longer in 2 patients, these patients also had acute renal failure. There were no mechanical complications or deaths in the first group. In the second group, 1 (5%) patient had a fatal outcome. Life-threatening reperfusion cardiac arrhythmias were less common in the IPC group. Isolated, paired LV, accelerated idioventricular rhythm and transient sinus bradycardia were observed in group 1. Unstable ventricular tachycardia was observed in 1 patient and resolved spontaneously. In group 2, stable ventricular tachycardia was restored in 2 patients with the help of antiarrhythmic drugs (in 1 patient), and electrical cardioversion was performed in 1 case.

Conclusion: Thus, activation of mechanisms of distant ischemic postconditioning in prehospital TLT, possessing its cardioprotective properties, reduces ischemic reperfusion injury, reduces dangerous complications developing as a result of it (life-threatening arrhythmias, sharp dilation of the left ventricle) and allows to quickly stabilize the patient's condition.

Key words: Ischemic postconditioning, STEMI, systolic and diastolic function of the left ventricle, thrombolytic therapy at the prehospital stage.

Ҳозирги кунда бутун дунёда, қолаверса, Ўзбекистонда ҳам ST сегмент элевацияли ўткир миокард инфаркти билан касалланиш ҳолатлари қайд этилиши юқориликча қолмоқда ва унинг ўткир асоратларидан ўлим, кечки асоратларидан ногиронлик ривожланиши ҳали-ханузгача кардиологиянинг долзарб муаммоларидан ҳисобланади. ST сегмент элевацияли ўткир миокард инфаркти асосида тож томирларининг атеротромбоз сабабли ўткир тўлик ёпилиши ётади. Унинг оқибатида миоцитларининг ишемик ва летал шикастланиши туфайли чап қоринчанинг аввалига диастолик, кейинчалик систолик фаолиятларининг зарарланишига олиб келади. Тадқиқотлар натижалари (1,2) юрак ишемик касаллигининг (ЮИК) патогенезида диастолик функциянинг шикастланишининг ҳам ўрни муҳимлигини исботлади. ЮИК нинг ўткир шакллари баъзи турларида систолик функция шикастланмасдан (яъни контрактил функция нормада бўлиб) фақатгина чап қоринчанинг диастолик фаолиятини бузилиши ҳолатлари қайд этилади.

STэЎМИда диастолик дисфункциянинг асосида, тож томир окклюзияси миокард ишемик шикастланиши, функционал кардиомиоцитлар ва интерстиция

структур ва функционал қайта қурилиш, унинг оқибатида миокард қаттиқлигининг ошиши ётади. Систола даврида саркоплазматик ретикулумдан Ca^{2+} иони цитозолга фаол ажралиб чиқса, диастола вақтида Ca^{2+} ионини цитозолдан СРП га актив транспорт йўли билан концентрация градиентига қарши равишда қайта кириши лозим, ва бу жараён энергия сарфланиши билан кечувчи жараён ҳисобланади. Ишемияга учраган кардиомиоцитларда АТФ синтезланиши бузилиши туфайли, энергия дефицит ҳолати кузатилади. Энергия дефицит туфайли, кальций ионларининг цитозолга ортиқча равишда қолиши, кардиомиоцитларда релаксация жараёни бузилишига олиб келади. Чап қоринча миоцитлари диастолик релаксациясининг бузилиши ўз навбатида, унинг диастолик тўлишида чап булмача ўрнининг ошишига олиб келади. Чап бўлмача деворлари қалинлигининг етарлимаслиги, компенсатор имкониятларининг камлиги, унинг ўлчамларининг катталашувига ва кейинчалик чап қоринчанинг катталашуви, ўпка веналарида босимнинг ошишига олиб келади. Бу эса алоҳида равишда ҳам юрак етишмовчилиги ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Диастолик дисфункция мавжудлиги кейинчалик систолик функция бузилишларига, ёки унинг биргаликда мавжудлиги чап қоринча функцияси бузилишининг кучайишига сабабчи бўлади.

Тож томирларда эрта антеград қон оқимини тиклаш некроз жараёнини тўхтатиш, ҳаётий миокардни соҳаларини сақлаш ва шу билан миокард инфарктининг якуний ҳажмини чеклаш учун хизмат қилади. Экспериментал тадқиқотлар натижаларига кўра, итларга ўтказилган тажрибаларда миокард некрози коронар артерия окклюзияси бошлангандан 20 дақиқадан сўнг бошланиб, эндокарддан эпикардгача тўлқинли тарқалиши кўрсатилди. Шу билан бирга, ишемик вақт миокард некрозининг ривожланишини чекловчи асосий омил эканлиги аниқланди. Инфарктга жавобгар коронар артерия (ИЖКА) окклюзиясининг 20-40 дақиқасида итларда юрак мушагининг субэндокардиал қатлами некрози ривожланади. Шу билан бирга, 40 дақиқали окклюзия билан, ишемик миокарднинг 72% ни коронар қон оқимини тиклаш билан сақлаб қолиш мумкин. Агар реперфузия жараён бошланагандан 3 соат ўтгач қилинган бўлса, бу кўрсаткич 33% ни ва 6 соат давом этган бўлса 16% ни сақлаб қолиш мумкин. Агар КА реканализацияси ва миокард реперфузияси қайтмас шикастланиш бошланишидан олдин тугалланган бўлса, у ҳолда некроз ривожланмайди, аммо миокард функциясининг депрессияси хужайралардаги энергия алмашинуви даражасида давом этади. Ишемиядан кейинги миокард дисфункциясини некрозсиз тавсифлаш учун вақтинчалик ва кардиомиоцит энергия салоҳияти барқарорлашгандан сўнг "караҳтланган миокард" атамаси таклиф қилинган.

Қоидага кўра, одам организмнинг ҳолати мураккаброқ, миокарднинг ҳаёти катта даражада коронар томирлар анатомиясига боғлиқ: бир ёки бир нечта томирларни жароҳатланиши, коллатерал қон айланишини ривожланганлиги, окклюзия даражаси, қон ивиш тизимининг ҳолатига боғлиқ. Дастлабки функционал бузилишлардан сўнг, некроз тезда (фаол коллатералларнинг катталигига қараб) ичкаридан ташқарига тарқалади ва қоида тариқасида бир неча соат ичида юқори даражага етади. Агар коллатерал қон айланиши яхши ривожланган бўлса ёки ИЖКА окклюзияси вақти-вақти билан ёки тўлиқ бўлмаса (К. Rentropning маълумотига кўра, беморларнинг 33 фоизиди), у ҳолда миокард сақланиши мумкин бўлган вақт сезиларли даражада узайтирилиши мумкин.

Экспериментал маълумотлар кейинги клиник синовларда тасдиқланган. Параболик боғлиқликда ТЛТ самарадорлиги вақт ўтиши билан пасайиб бориши маълум: бу терапия тезроқ қўланилса, беморнинг ҳаётини сақлаб қолиш имконияти шунчалик катта бўлади Касалликнинг дастлабки 2-соати давомида коронар қон оқимининг тикланиши ҳатто катта ўчоқли миокард некрозининг ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин, бу эса “тўхтатилган инфаркт” деб номланади. Бундан кўриниб турибдики, STэМИ да шифохонагача тромболизисни қўллаш орқали реперфузия вақтини тезлаштириш ва касаллик даволаш натижаларини яхшилаш мумкин.

Юқоридаги келтирилган маълумотларга асосланиб, STэМИда инфарктга жавобгар тож томирларда эрта антеград қон оқимини тиклаш некроз жараёнини тўхтатиб, миокарднинг диастолик фаолиятига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Лекин адабиётларда STэМИда эрта шифохонагача тромболизиснинг чап қоринчанинг диастолик фаолиятига таъсирига оид маълумотларни камлигини, бу йўналишда ишлар етарлимаслиги инобатга олган ҳолда ушбу тадқиқотни бажаришни мақсад қилдик.

Ушбу ишнинг мақсади STэМИ билан оғриган беморларда реперфузия натижалари, клиник кечиши ва чап қоринча систолик фаолиятига ишемик посткондиционирланишни таъсирини баҳолашдан иборат.

Материал ва услублар тадқиқотга 30 ёшдан 66 ёшгача бўлган (ўртача $58,2 \pm 5,6$ ёшгача) 40 нафар STэМИ ташхиси қўйилган пациент иштирок этди. Дастлабки клиник ва анамнестик маълумотлар ва қўлланиладиган асосий терапияда статистик жиҳатлардан эътиборга олинадиган фарқларга эга бўлмаган беморларнинг икки гуруҳини ташкил қилинди: 1-гуруҳ (асосий) – миокард реперфузиясидан олдин ва унинг давомида дистант ишемик

посткондиционирланиш (ИПК) амалга оширилган 20 нафар беморлар; 2- гуруҳ (назорат гуруҳи) – одатий миокард реперфузияси амалга оширилган 20 нафар беморлар. Беморларинг барчасига шифохонагача ТЛТ амалга оширилди.

Дистант ишемик посткондиционирланишни 40 нафар STэМИ билан оғриган беморларда реперфузия натижалари, клиник кечиши ва чап қоринча систолик фаолиятига ишемик посткондиционирланишни таъсирини ўрганилди. Беморлар икки гуруҳга ажратилди. 1-гуруҳ (асосий) – миокард реперфузиясидан олдин ва унинг давомида дистант ишемик посткондиционирланиш (ИПК) амалга оширилган 20 нафар беморлар; 2- гуруҳ (назорат гуруҳи) – одатий миокард реперфузияси амалга оширилган 20 нафар беморлар. Беморларинг барчасига шифохонагача ТЛТ амалга оширилди. ТЛТ вақтида дистант ишемик посткондиционирланишни фаоллаштириш учун реанимобилда 5 маротаба 3 минутдан манжетани шишириб, кейин бўшатиб қўлда ишемия-реперфузия чакирилди.

40 та беморларнинг барчасига ЭхоКГ Siemens Acuson Juniper (Германия) ультратовуш аппаратида 2-4 Мгц частотали кўп частотали датчик ёрдамида амалга оширилди. (1-кун миокард ревазуляризациясидан сўнг ва 3 ойдан сўнг) амалга оширилди. Чап қоринча миокарднинг систолик, диастолик ва ремодилланиш кўрсаткичлари баҳоланди.

Статистик маълумотларни қайта ишлаш STATISTICA-5.0 дастури ёрдамида амалга оширилди. Материални таҳлил қилишда ўртача қийматлар, уларнинг ўртача стандарт хатолари ва 95% ишонч оралиги ҳисоблаб чиқилган. Ўртача тенглик гипотезаси Student t-тести билан баҳоланди. Намуналар орасида статистик фарқлар $p < 0.05$ да ўрнатилди.

Натижалар ва муҳокама ИПК гуруҳда Q-тишли МИ назорат гуруҳи беморларга қараганда анча кам ривожланган (яъни 36% га нисбатан 47%). Аксинча, асосий гуруҳда Q тишчасиз МИ 14% беморда, назорат гуруҳида – 3% да ривожланган.

ИПК бажарилган беморларда ЎЧКЕ синфлари камроқ кузатилди. Жумладан ўпка шиши 1-гуруҳдаги 3 (15%) ва 2- гуруҳдаги 4 (20%) беморда; кардиоген шок - мос равишда 2 (10%) ва 4 (20%) ҳолатларда кузатилди. Барча ҳолатларда интенсив терапия ёрдамида ЎЧКЕ смптомлари бартараф этилди, фақат назорат гуруҳида 1 та беморда кардиоген шок узоқроқ давом этди, бу беморларда ўткир буйрак етишмовчилиги ҳам қўшилди. Биринчи гуруҳда ҳам

механик асоратлар ва ўлим ҳолатлари қайд этилмади. Иккинчи гуруҳда эса 1 та (5%) беморда летал окибат кузатилди.

ИПК гуруҳида ҳаётга хавф солувчи реперфузион юрак ритм бузилишлари камроқ қайд этилди. 1-гуруҳда алоҳида, жуфт ҚЭ, тезлашган идиовентрикуляр ритм ва транзитор синус брадикардияси кузатилди. 1 та беморда нотурғун қоринчалар тахикардияси кузатилди ва спонтан бартараф бўлди. 2-гуруҳда эса 2 та беморда турғун қоринчалар тахикардияси, антиаритмик дори воситалари билан (1 та беморда), 1 та ҳолатда электрик кардиоверсия қилиниб тикланди. 2 та беморда қоринчалар фибрилляцияси кузатилди ва дарҳол дефибрилляция қилиниб юрак фаолияти тикланиб олинди. Хавфли юрак ритми бузилиши ҳолатлари таҳлили шуни кўрсатдики, ИПК борларда, бўлмаганларга нисбатан камроқ аниқланди.

Реперфузиядан кейин оғриқ синдроми тезда бартараф этилиши, беморларнинг умумий ҳолатининг стабиллашуви ҳам 1-гуруҳда тезроқ ва яққолроқ кузатилди.

ST сегмент резолюцияси тезлиги таҳлил қилинганда ИПК гуруҳ беморларида унинг тезда меъёрига қайтиши (асосий гуруҳда 2,5 соатда, назорат гуруҳида 3,4 соатда). Назорат гуруҳидан 10% беморларда қисман реперфузия, 3% ида самарасиз реперфузия кузатилди. Асосий гуруҳда эса, қисман реперфузия 6% ҳолатда, қолганларида тўлиқ реперфузия кузатилди.

Иккала гуруҳ беморларда миокард реперфузиясидан кейинги куни ЧҚ ҲФ ($47,0 \pm 0,6$ ва $44,0 \pm 0,3\%$) камайди, аммо 2-гуруҳда сезиларли фарқ аниқланмади. Касалликнинг 1-кунида 1 ва 2-гуруҳлардаги беморларда ЧҚ ОДХ мос равишда $152,0 \pm 1,2$ ва $150,5 \pm 1,1$ мл ни ташкил этди ($p > 0,05$). РҚБИ эса иккала гуруҳда мос равишда $1,7 \pm 0,05$ ва $1,86 \pm 0,05$ ни ташкил этди ($p < 0,05$). Асинэргик сегментлар сони эса мос равишда текширилган гуруҳларда ўртача $4,1 \pm 0,05$ ва $4,5 \pm 0,04$ ни ташкил қилди.

3 ойдан кейин назорат гуруҳидан 2 та беморда чап қоринчанинг кескин статистик аҳамиятли равишда кенгайиши кузатилди, ушбу гуруҳда ЧҚ ММи, ОДХ, ОСХ кўрсаткичлари асосий гуруҳга нисбатан баландроқ, аммо статистик аҳамияти сезиларли эмас ($p > 0,05$). Сфериклик индекси, конуслик индекси, ЧҚ деворини нисбий қалинлиги кўрсаткичлари орасида сезиларли фарқ аниқланмади, аммо 1 гуруҳда бу кўрсаткичлар нисбатан пастроқ эди. 2- гуруҳ беморларда ЧҚ ҲФнинг 3 ойдан кейинги ўсиши 1- гуруҳга нисбатан сезиларли даражада камроқ эди (1-гуруҳда $49,8 \pm 0,8$ ва 2- гуруҳда $46,0 \pm 0,43\%$, $p < 0,05$).

5.1-жадвал

Текширилган гуруҳларда ИПК бажарилганлигига қараб дастлабки ва 3 ойдан сўнг клиник-эхокардиографик кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	1-гуруҳ (ИПК (+) 20 бемор)		2-гуруҳ (ИПК(-) 20 бемор)	
	дастлабки	3 ой	дастлабки	3 ой
КФК МВ макс ошиши, ш.б.	336		422	
ST сегментининг резолуцияси вақти (соат)	2,5±0,3		3,8±0,2*	
НУНА бўйича 3 ФК		0 (0%)		2 (3,0%)*
НУНА бўйича 2 ФК	0	2 (3,0%)		1 (1,5%)
ЧҚ ОДХ, мл	152,0±1,2	158±1,5	150,5±1,1	164±2,0*
ЧҚ ОСХ, мл	71,44±2,4	78,7±2,0	67,7±2,2	75,44±2,4*
ЧҚ ХФ, %	47,0±0,6	49,8±0,8	45,0±0,3	46±0,43
РҚБИ	1,77±0,05	1,2±0,05	1,8±0,05	1,4±0,05*
Асинэргик сегментлар	4,1±0,05	1,1±0,03	4,5±0,04	2,0±0,04*

* $p < 0,05$ -гуруҳ ичидаги фарк; ^ $p < 0,05$ -гуруҳлараро фарк.

Хулоса шундай қилиб, шифохонагача ТЛТ вақтида реанимобил шароитида 5 мартаба 3 минутдан манжетани шишириб, кейин бўшатиб қўлда ишемия-реперфузия чақириб дистант ишемик посткондиционирланиш механизмларини фаоллаштириш ўзининг кардиопротектив хусусиятлари билан ишемик-реперфузион шикастланишни камайтиришга, унинг оқибатида ривожланадиган хавфли асоратларни (хаёт учун хавфли аритмиялар, чап қоринчанинг кескин дилатацияси) камайтиради ва беморлар аҳволини тезроқ стабиллашувига имкон яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. Клинические рекомендации по остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST на электрокардиограммы. РФ. 2020г. Стр 28-33.
2. Аляви А.Л., Кенжаев М.Л. и др. Выбор метода реваскуляризации у больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST // Вестник экстренной помощи №1 2013. Стр 67-71.
3. Амосова Е.Н., Дыкун Я.В., Мишалов В.Г. Руководство по тромболитической терапии. К.: IT-studio, 1998. Стр. 168
4. Дзяк Г.В., Коваль Е.А. Тромболитическая терапия при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST: необходимо ли изменить стандарт реперфузионной терапии? // Укр. кардіол. журн. – 2004. – №1. – С.15-21.
5. Дядык А.И., Багрий А.Э., Приколота О.А., Вишневецкий И.В. и др. Желудочковые нарушения ритма при остром инфаркте миокарда. Часть 2. Патогенез желудочковых нарушений ритма при остром инфаркте миокарда // Укр. кардіол. журн. – 2001. – № 4. – С. 104-109.
6. Литвицкий П.Ф., Сандриков В.А., Демуров Е.А. Адаптивные и патогенные эффекты реперфузии и реоксигенации миокарда. – М. Медицина, 1994. – 230 с.
7. Скрипкин С.А., Лоленко А.В., Радионов В.В., Манько М.В., Булак А.Е. Догоспитальный тромболизис в красноярске: результаты ретроспективного сравнительного исследования. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2011;7(5):609-612.
8. Чазов Е.И., Матвеева Л.С., Мазаев А.В. и др. Внутрикоронарное введение фибринолизина при остром инфаркте миокарда // Тер. арх. – 1976. – № 4. – С. 8-19.
9. Braunwald E. The open-artery theory is alive and well-again // N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol. 329.-P. 1650-1652.
10. Braunwald E. Myocardial reperfusion limitation of infarct size, reduction of left ventricular dysfunction and improved survival. Should the paradigm be expanded? // Circulation. – 1989. – Vol.79. – P. 441-444.
11. Califf R.M., Topol E.J., Stack R.S. et al. Evaluation of combination thrombolytic therapy and timing of cardiac catheterization in acute myocardial infarction: results of Thrombolysis and Angioplasty in Myocardial Infarction phase 5 randomized trial // Circulation. – 1991. – Vol. 83. – P. 1543-1546.

12. The GUSTO Investigators. An international randomized trial comparing four thrombolytic strategies for acute myocardial infarction // N. Engl. J. Med. – 1993. – Vol. 329. – P. 673-682.
13. Grunewald M., Seifried E. Meta-analysis of all available published clinical trials (1958-1990) on thrombolytic therapy for AMI: Relative efficacy of different therapeutic strategies // Fibrinolysis. – 1994. – Vol.8. – P. 67-86.
14. Cannon C.P., Gibson C.M., Lambrew C.T. et al. Longer Thrombolysis Door-to-Needle Times are Associated With Increased Mortality in Acute Myocardial Infarction: An Analysis of 85,589 Patients in the National Registry of Myocardial Infarction 2 + 3 // Suppl. to Journal of the American College of Cardiology. – Febr. 2000. – Vol. 35, Issue 2, Suppl. A. – P. 376.
15. Weaver W.D., Cerqueira M., Hallstrom A.P. et al. Prehospital-initiated vs hospital-initiated thrombolytic therapy the Myocardial Infarction. Triage and Intervention Trial // JAMA. – 1993. – Vol. 270. – P. 1211-1216.
16. Clemmensen P., Grande P., Nielsen W.B. et al. Evolving non-Q-wave vs. Q-wave myocardial infarction after thrombolysis: a high risk population benefitting from early revascularization. Results from the DANAMI study // Europ. Heart Journ. – Aug/Sept. 2000. – Vol. 21, Abstr. Suppl. – P. 504.
17. Goldstein P. Pre-hospital triage (How to organize and conduct) // International Experts Workshop on early treatment strategies for MI. Mallorca; April 16TH – 18TH, 2005.
18. Van de Werf F. Combination therapy of any of the above. Facilitated PCI: Combination Therapy // International Experts Workshop on early treatment strategies for MI. Mallorca; April 16TH – 18TH, 2005.